

Especies silvestres comestibles italianas

www.af4eu.eu

La gran variedad de especies alimúrgicas

La "alimurgia", del latín "alimentia urgentia", se refiere a la oportunidad nutricional que ofrecen varias especies de plantas silvestres. Alrededor del 10% de la flora mundial se conoce como comestible. Esto correspondería a unas 50.000 especies. Solo en Italia, un punto caliente de biodiversidad en medio de la cuenca mediterránea, se reconocen más de 800 especies silvestres comestibles. Cualesquiera que sean los números exactos, muchas especies silvestres comestibles se conocen y utilizan solo a nivel local, lo que representa una reserva de oportunidades para el desarrollo de las economías locales. Especialmente, la recolección de especies silvestres brinda ocasiones en los campos ecoturísticos y gastronómicos. Las granjas polivalentes, que proporcionan hospitalidad y atienden a sus clientes, pueden obtener ingresos significativos al agregar valor a estos productos. De hecho, proponer comidas a base de productos silvestres del territorio representa una forma gastronómica de involucrar a los comensales en la cultura local, aportando así un valor añadido a las especies silvestres comestibles. La mayoría de las veces, aparte del sabor peculiar de cada especie y la atractiva experiencia sensorial, las especies silvestres son ricas en compuestos nutracéuticos debido a su rusticidad y adaptabilidad a los entornos locales. Además de su contenido mineral, que tiene un importante valor nutricional, las especies espontáneas suelen ser ricas en vitaminas, polifenoles y otras moléculas antioxidantes. Esto aumenta su reputación entre los consumidores, difundiendo una sensación de salubridad vinculada a su uso alimentario. Las especies italianas más comunes y reconocidas que aportan un importante valor añadido a la restauración local son solo algunas. La achicoria silvestre (*Cichorium intybus*) paga el precio más alto en términos de consumo. Sin embargo, muchas otras especies silvestres se cosechan y, en algunos casos, se cultivan: *Borrago officinalis*, *Urtica dioica*, *Plantago major* y *P. lanceolata*, *Taraxacum officinalis*, *Portulaca oleracea*, solo por mencionar algunas.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

Equipo CNR-IRET, Italia

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.